

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1 **2023**

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangriborgan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intizor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).	74
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
---	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOIY FAOLLIGI VA MA’NAVIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MECHANIZMLARI.....	151
---	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIY TA’LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
--	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
---	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
---	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....	199
--	-----

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ.....	205
29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	210

TARIX

30. Аширов Адхамжон Азимбаевич СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....	218
31. Вахид Омаров ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....	225
32. Umid Bekmuhammad ANNA GERMAN AND KHOREZM.....	233
33. Кулаков Владимир Олегович РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....	251
34. Ferhat ÇİFTÇİ НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....	257
35. Zamonov Zokir Turg'inovich TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY ASOSLARNI RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....	269
36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....	277
37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....	283
38. Озодбек Раджабов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ....	295
39. Tahir Şahbazov “KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI) AZERBAJYCAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....	304
40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna ZAMAXSARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY VA MADANIY MUHITI.....	316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Hamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiyasi allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyoq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarining jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarining, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlarini himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Озодбек Раджабов,
Ўзбекистон Миллий университети
“Жаҳон тарихи” кафедраси доценти
E-mail.: ozodbek.radjabov.94@inbox.ru

МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028856>

АННОТАЦИЯ

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев: “Бизнинг миллий давлатчилигимиз неча минг йиллик қадимий тарих ва бой маданиятга эга. Бинобарин, дипломатик муносабатлар ҳам тарихимизнинг энг чуқур қатламларига бориб тақалади. “Элчи” сўзи элнинг, халқнинг вакили, мамлакатларни бир-бирига боғлайдиган инсон деган маънони англатади”, деб таъкидлаган эдилар. Мазкур мақолада Марказий Осиё ҳудудларида кечган элчилик алоқаларининг тарихий илдизларини ёритишга ҳаракат қилинади.

Калит сўзлар: Фратафарн, элчи, Муханмодэ Хуалазму, “Ўғизнома”, суғд маслаҳатчилари, дипломатик муваффақиятсизлик, “Historia Mongalorum” (Мўғуллар тарихи).

Ozodbek Radjabov,
Associate Professor at the Department
of World History at the
National University of Uzbekistan
E-mail.: ozodbek.radjabov.94@inbox.ru

HISTORICAL GENESIS OF EMBASSY RELATIONS IN CENTRAL ASIA

ABSTRACT

President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoev: "Our national statehood has several thousand years of ancient history and rich culture. Therefore, diplomatic relations also go back to the deepest layers of our history. "The word 'ambassador' means a representative of the nation, a person who connects countries," he said. This article tries to shed light on the historical roots of diplomatic relations in Central Asia.

Key words: Fratafarn, ambassador, Mukhanmode Khualazmu, "Oghiznama", Sughd advisers, diplomatic failure, "Historia Mongalorum" (History of the Mongols).

Озодбек Раджабов,
Доцент кафедры «Всемирной истории»
Национального университета Узбекистана
E-mail.: ozodbek.radjabov.94@inbox.ru

ИСТОРИЧЕСКИЙ ГЕНЕЗИС ПОСОЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

АННОТАЦИЯ

Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев отмечает то, что: «Наша национальная государственность имеет многотысячелетнюю древнюю историю и богатую культуру. Поэтому дипломатические отношения также восходят к самым глубоким слоям нашей истории. «Слово «посол» означает представителя нации, человека, соединяющего страны». Данная статья пытается пролить свет на исторические корни дипломатических отношений в Центральной Азии.

Ключевые слова: Фратафарн, посол, Муханмоде Хуалазму, «Огизнама», согдийские советники, дипломатическая неудача, «История монгалорум» (История монголов).

КИРИШ ВА ДОЛЗАРБЛИГИ.

Ўзбек давлатчилиги тарихининг дастлабки босқичларидаёқ элчилик муносабатларига асосланган дипломатия шаклланди. Унинг нисбатан ривожланган даври ўрта асрларга бориб тақалади. VII-XII асрлардаги Шарқ давлатлари бошқарувида дипломатиянинг превентив[1] шакли йўлга қўйилган бўлса-да, бунда юсак фазилатларга асосланиш талаб этилган. Лекин Ғарбда XVI асрларда илк халқаро ҳуқуқий тушунчалар пайдо бўлди.

Халқаро муносабатлар тарихи бевосита сиёсий, иқтисодий, ҳуқуқий ва ҳарбий соҳалар билан боғлиқ ҳолда ўрганишни талаб этади. Элчилик муносабатлари ёки дипломатия тарихига доир адабиётлар таҳлили давлатлараро муносабатларга асосланган элчилик тарихини бир неча даврларга бўлиб ўрганиш мақсадга мувофиқлигини кўрсатади[2]. Улар:

1. Қадимги дунё (антик давр) дипломатияси;
2. Ўрта аср дипломатияси;
3. Янги ва энг янги даврда мавжуд бўлган дипломатик муносабатлар тарихи[3].

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ.

Тадқиқот жараёнида илмий холислик, тарихийлик, хронологик, қиёсий ва муаммовий таҳлил усулларидадан фойдаланилди.

Мазкур тадқиқот ўрта аср дипломатияси тарихи асосида амалга оширилган бўлса-да, унда айрим ўринларда қадимги даврга ҳам мурожаат қилинди. Чунки тадқиқот объекти сифатида олинган VII-XII асрларнинг дастлабки даврларида қадимги дунё дипломатияси анъаналарининг таъсири сезиларли даражада бўлгани кузатилади. Хусусан, VII минг йил аввал, яъни милоддан аввалги V мингйилликда, мил.авв. V-III минг йилликларда Бобилда, III минг йилликда Крит оролида, II минг йилликда Юнонистонда, I минг йилликда эса Хитой ва Ҳиндистонда қадимий давлатлар пайдо бўлиши билан дастлабки элчилик муносабатлари ҳам шаклланди[4]. Юзага келган муаммоларни вакиллар орқали тинч йўл билан ҳал қилиш, муайян соҳаларда ҳамкорликни амалга ошириш, ўзаро элчилик алоқаларни ўрнатиш каби масалалар сиёсий бошқарувнинг асосларидан бири бўлган.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Марказий Осиёда вужудга келган қадимги Хоразм давлати ҳукмдори Фарасман милоддан аввалги IV асрда Александр Македонский (мил.авв. 356-323) билан элчилик алоқаларини ўрнатиб ўз мустақиллигини сақлаб қолади[5]. Лекин айрим тадқиқотларда Александр Македонский Хоразм ҳукмдори Фарасман билан эмас, балки унинг отаси Фратафарн билан 5000 отликдан иборат гуруҳни қабул қилгани ҳақидаги маълумотлар келтирилади[6]. Бошқа тарихий манбаларда эса Александр Македонский Фарасман билан шахсан учрашгани ва ўзаро сулҳ битими тузилгани таъкидланган. Бундан ташқари, Македонский ҳузурига келган 20 нафар скиф (сак) донишмандлари ва императорнинг уларга ҳурмат-эҳтироми юзасидан яқин кишиси Пендани элчи қилиб жўнатгани баён қилинади[7].

Милоддан аввалги III асрнинг бошларида Юнон-македон ҳукмронлигига қарши кураш натижасида Қанғ давлати, кейинчалик Кушон давлати вужудга келди[8]. Ушбу давлатлар Ҳиндистон, Хитой ва Рим империяси билан савдо ва элчилик муносабатларини ўрнатган. Мазкур муносабатларнинг ривожланишида Буюк Ипак йўли муҳим аҳамиятга эга бўлган.

Буюк Ипак йўли мил.авв. 1-минг йилликнинг иккинчи ярмидан қарийб XV асргача Хитой, Ҳиндистон, Эрон, Яқин Шарқ ва Ўрта ер денгизи мамлакатларини Ғарб билан туташтирувчи савдо-сотик, иқтисодий, маданий ва дипломатик алоқаларнинг ривожланишига асосий восита бўлди[9].

VII асрларда ҳам Буюк Ипак йўли турли элчи, савдогар ва дин тарғиботчилари учун транзит йўл вазифасини ўтаган[10]. Хан сулоласи даврида Хитой элчилари ўзлари билан олиб келган ипак матоларни совға қилишган. Мовароуннаҳрдан Хитойга ташриф буюрган элчилар эса чопқир (арғумок) отларини ҳады қилишган. Айниқса, Фарғона отлари жуда харидорғир бўлиб, VII-VIII асрларда битта от 40-50 бўлак (1 бўлак – 13,3 метр) ипак матога тенг бўлган[11]. Айрим тарихий манбаларда келтирилишича, 821 йили Хитой саройига ташриф буюрган уйғур элчилари 20000 та от ва 1000 та туя олиб келганлар. Улардан фақат 1000 та от ва 500 та туя Чанъанга киритилган[12].

Араб халифалиги даврида Буюк Ипак йўли орқали Хитой билан элчилик, савдо ва иқтисодий муносабатлар йўлга қўйилгани бир қанча манбаларда қайд этилади[13]. Араблар илк бор 651 йилда Хитойга денгиз орқали ташриф буюриб, 150 йил давомида бу каби ташрифлардан 37 мартаба амалга оширилди. Элчилик вазифаси билан келган вакиллар дин тарғиботини ҳам амалга оширганлар. Хитой манбаларида Аббосийлар халифалиги номидан 842-847 йилларда Мовароуннаҳрлик Муҳаммад Хоразмий (Муханмодэ Хуалазму) ва унинг таржимони Абдусалом (Саламу) исломни тарғиб қилиш ҳаракатини жонлантиргани келтирилади[14]. Мовароуннаҳр халифаликнинг худудий бир қисми сифатида унинг вакиллари, яъни мовароуннаҳрлик олимлар Хитой ва араб давлатлари ўртасида халифалик номидан элчилик вазифасини бажарганлар.

Мовароуннаҳр худудлари илк ўрта асрларда Марказий Осиё сифатида Турк ҳоконлиги худудига кирган. Ички давлат тузилмаларида мустақил сиёсат олиб борган 9 мустақил ҳокимликлар: Самарқанд, Бухоро, Нахшаб, Иштихон, Омул, Кеш, Маймуғ, Кушон ва Андхой бўлган[15].

Турк ҳоконлигининг Эрон билан савдо-сотик ва сиёсий майдонда ҳамкорлик қилганлари қайд этилган. Бу муносабатлар қариндошлик алоқалари, яъни турк маликаси Хусрав I Анушервонга турмушга чиққани билан мустаҳкамланган. Турк ҳоконларининг мураси натижасида Эронга икки мартаба элчилик уюштирилади, эронликларнинг Ўрта Осиёга даъвогарлиги маълум бўлгач, сафар дипломатик муваффақиятсизликка учрайди. Икки давлат ўртасидаги тўқнашув натижасида Истами Ябғу [16] бошчилигида Турк қўшинлари ғолиб бўлади ва эронликлар 400 минг Византия тилла тангаси миқдорида товон тўлаш эвазига мустамлакага айланади.

Турк ҳоконлиги ўша даврнинг қудратли давлатларидан Византия билан ҳам элчилик алоқаларини ўрнатган. Бу алоқалар кейинчалик сиёсий ва иқтисодий ҳамкорликка олиб келди. “Ўғизнома”, Ўрхун-Энасой ёзувлари ва Култегин битиклари каби тарихий манбаларда ҳоконлик ва Византия империяси ўрталаридаги элчилик борди-келдилари ҳақида кўп маълумотлар берилган. Император Юстиниан II даврида Суғд савдогари Маниах ва Византия томонидан Земарх каби элчилар делегациясининг тинчликка асосланган фаолиятлари таҳсинга сазовордир. Маниах бошчилигидаги элчилар делегацияси Еттисув орқали Сирдарё ва Оролбўйи, у ердан Манғишлоқ орқали Каспий бўйи ва ундан Шимолий Кавказга, Кавказ тоғлари орқали Византия империясининг пойтахти Константинопол шаҳрига етиб борган[17]. 568 йилда эса Маниах Византия элчиси Земарх билан Турк ҳокони Истами ҳузурига Византия императорининг элчилик миссиясини қўллаб-қувватлашини рамзий ифодалаш мақсадида бирга кирадилар[18].

“Агван тарихи” асарида келтирилишича, император Ираклийнинг Андрей исмли элчиси Тун ябғу-ҳокон ҳузурига кирган ва элчи 626 йили императорнинг ҳокон билан учрашувига эришган. Тадқиқотчи Ғ.Бобоёров “Тун ябғу-ҳокон” рисоласида мазкур маълумотлар Никифор ва Феодан қайдларида келтирилганини таъкидлайди[19].

Ғарбий Турк ҳоконлиги Хитой билан Тан сулоласи (618-907) ҳукмронлиги даврида кенг алоқаларни йўлга қўйган. 627-644 йиллар мобайнида Марказий Осиёдан, хусусан, Суғд

конфедерациясидан 9 марта элчилик сафарлари уюштирилган ва хитойлик сайёх Сюан Цин Ўрта Осиёга ташриф буюрган[20]. Тадқиқотларда бу сафарлар 627-647 йилларда бўлгани келтирилади[21]. Шунингдек, Хитой манбаларида Сюан Цин VII асрнинг 30-йилларида хоқонлик худудини айланиб чиқиб, Самарқанд, Бухоро, Чоч, Иссиқкўл, Чу водийларининг жуда обод ва аҳолиси зич жойлашганини таъкидлаб ўтган. Суй сулоласи (581-618) VII-VIII асрларда (624, 724, 726, 727, 744, 750) Чоч давлати ва Бухоро билан 6 марта элчилик миссияларини амалга оширган[22]. Айрим манбаларда мазкур сулола саройига 370 марта элчилик миссиялари ташкил этилгани қайд этилади[23].

VI асрга оид “Вей шу”, “Тунгдян” ва VII асрга оид “Бейши” солномалари, шунингдек, “Тайпинг хуанюй жи”[24] каби Хитой манбалари Турк хоқонлиги даврида Хитой билан алоқалар жуда яхши йўлга қўйилганидан дарак беради. Умумий олганда, Турк хоқонлиги Хитойнинг Ғарбий Вей (535-557), Шимолий Ци (550-577), Шимолий Чжоу (557-581), Суй (581-618) ва Тан (618-907) сулолалари билан кенг ҳамкорлик алоқаларини ўрнатган[25].

Хоқонлик вакиллари ўтроқ вилоятларни бошқаришда суғдликларнинг маслаҳатларидан фойдаланган. Айрим суғдликлар эса турклар маслаҳатчиси, элчи ва хат-савод бўйича муаллим вазифасини бажарган. Демак, Турк хоқонлигида элчини тайёрлаш институти шаклланишини Маниах мисолида кўриш мумкин. Суғдликларнинг хоқонлик ишларидаги фаоллиги сабабли Суғд хужжатлари тўпламлари мазкур давр дипломатик муносабатлари ҳақида талай маълумот берувчи манба сифатида эътироф этилади.

VII асрда Марказий Осиёда элчилик алоқалари ва дипломатик муносабатларининг муҳим аҳамият касб этганини Самарқанддаги Афросиёб деворий суратларида кўриш мумкин. 1913 йилда В.Л.Вяткин томонидан очилган деворий суратларда Л.И.Альбаумнинг фикрича, Суғд ихшиди [26] Авархуман (Вархуман) (650/655-675) саройидаги маиший ҳаёт ва сарой аъёнларининг Хитой ва Чоч элчиларини қабул қилиш жараёни акс эттирилган[27]. Шунингдек, 1965 йилда кашф этилган 6 та Афросиёб харобаларида эса икки тик турган эркак тасвирланган бўлиб, унда Марказий Осиёнинг элчилик муносабатларининг ҳолати тасвирланган[28].

Марказий Осиёнинг арабларга қадар элчилик алоқалари ва бошқа дипломатик муносабатларига оид маълумотларни Муғ тоғи суғдий хужжатларидан топиш мумкин. Суғдий хужжатлар бўйича олиб борилган тадқиқотлар [29]га кўра, элчиликка доир вазифаларга масъул лавозимлар таъсис этилган бўлиб, у “дапирпат” [30] ёки “азғант” [31] деб номланган. Шунингдек, Турк хоқонлигининг Суғддаги назоратчилари элчиларнинг хавфсизлигига масъул бўлганлар. Бу ҳолат Афросиёб тасвирларида ўз ифодасини топган[32]. Демак, элчилар ҳаётининг дахлсизлиги ва хавфсизлиги кафолатланган деб хулоса қилиш мумкин. Чунки элчилик масъулиятли ва обрўли вазифа бўлиши билан бир қаторда жуда хавфли эканини ҳам эътироф этиш даркор.

Марказий Осиё худудида жойлашган давлатлар нафақат элчиларни кутиб олишда, балки элчиларни жўнатишдаги юксак маданиятлари билан ажралиб турганлар. Буни 719 йилда Суғд (Ғўрак) ва Бухоро ҳукмдорларининг Хитойга жўнатган элчилари мисолида кўриш мумкин. Элчилар махсус мактуб ва совға-саломлар билан жўнатишган. Ҳукмдорларнинг ўз элчилари ва улар билан қимматбаҳо совғалар жўнатишдан асосий мақсад бу жўнатилаётган мамлакатнинг қудратини, салоҳиятини кўрсатишнинг маданий шакли ҳисобланган. Демак, давлатлар ўртасидаги элчилик алоқаларига нафақат тинчликка йўнатирилган фаолият, балки мамлакат қудратини кўрсатиш учун қўлланилган сиёсий усул сифатида қараш ҳам мумкин.

VII-VIII асрларда Мовароуннаҳр худудига арабларнинг кириб келиши билан IX асрнинг бошларигача мазкур худуд Араб халифалиги (Умавийлар ва Аббосийлар) қарамоғида бўлди. Арабларнинг Мовароуннаҳрга кириб келишига оид турли маълумотлар тарих манбаларида келтирилади. Абу Райҳон Беруний бу жараёндаги ҳарбий ҳаракатларга нисбатан ўзининг танқидий фикрларини билдиради. Мовароуннаҳр, хусусан, Хоразмдаги илм аҳллариининг ўлдирилиши натижасида бу худудга тегишли аксар билимлар ва қимматбаҳо манбалар йўқ қилинганини айтиб ўтади[33]. Бу ҳаттоки ислом динини Марказий Осиёга кириб келишидан кейинги воқеаларни ҳам ўз ичига олганини таассуф билан таъкидлайди.

Х-ХІ йилларда Аббосий халифалар бошқарув тизгисини Бувайҳий (932-1055) ва Фотимийлардан Абу Тамим Маъод Мустансир Биллоҳ Алавий (1036-1094)ларга топшириб қўйгандан сўнг ҳукумат шиа мазҳабадагилар қўлига ўтди[34]. Аббосий халифа ал-Қоим Биамриллоҳ (1031-1075) эса халифаликни ташлаб чиқиб кетди. Халифа бу кескин вазиятдан чиқиб кетиш мақсадида Салжуқий султонларидан Туғрулбекка уни ҳимоя қилишни ва эвазига Ироқ ва Ҳижоз ҳудудлари бошқаруви ваъдасини бериб Абулҳасан Мовардий (986/364-1072/450)ни элчи қилиб жўнатган[35]. Элчининг зукколиги ва уддабуронлиги сабабли элчилик миссияси муваффақиятли яқунланган. Мазкур музокара натижасига кўра, тарихда султон халифага бошқарувни қайтаргани ва халифа эса ваъдасига вафо қилиб Ироқ ва Ҳижоз бошқарувини Салжуқийларга топширганини кўриш мумкин[36].

Абулҳасан Мовардий кўп йиллар мобайнида бир неча Аббосий халифалар[37] хизматида бўлган. Манбаларда унинг 17 ёшидан бошлаб 40 йиллик (991-1031) фаолиятида Яқин Шарқ ва Мовароуннаҳр ўртасида элчилик билан шуғуллангани келтирилади[38]. Унинг элчилик фаолияти ўрта аср солномачи олими Ёфёбийнинг “Мирот ул-жинон” (“Жаннатлар кўзгуси”) асарида “... элчиликка бош шахс” дея алоҳида эътироф этилган[39]. Шунингдек, у Мовароуннаҳрда элчилар раиси бўлгани ҳақида ҳам маълумотлар бор[40].

Халифа туркий султонларнинг ҳарбий кучидан фойдаланиб, ўз ҳукуматини сақлаб қолган[41]. Мовардий яшаб ижод қилган даврда Аббосий халифалар нафақат Салжуқийлар, балки бошқа туркий давлатларнинг ҳукмронлигида ўз бошқарувини сақлаб қолди ва инкироздан ҳоли бўлди.

Мовароуннаҳрда Аббосийлар бошқаруви мўғулларнинг Шарққа қаратилган ҳарбий юришларига қадар давом этган. 1257 йилда мўғул хонларидан Мунка Бағдодга юриш қилиб, узоқ муддатли камалдан сўнг 1258 йилда шаҳарни эгаллайди. Бағдодга қаратилган ҳарбий ҳаракатлар Чингизхоннинг набираси Хулагу (1204-1260) раҳбарлигида амалга оширилган. Араб муаррихи Ибн ал-Фуватийнинг маълумот беришича, мўғул аскарлари халифани ўлдириб, икки қизини асирликка олиб, Олтин Ўрдага жўнатади. Муаррих унинг бир қизи Бухорога борганда вафот этгани ҳақидаги маълумотларни берган[42].

Мовароуннаҳр ва Хуросон юртлири XIII-XV асрлар давомида Хулагулар (Илхонийлар[43]) (1256-1344) бошқаруви остида бўлган. Бу давлат мўғуллар салтанати таназзули даврида шаклланиб, унинг биринчи хони Бағдод истилосидаги Хулагу (1256-1260) бўлган. Давлат ҳам унинг номига қўйилган[44]. Хулагулар давлати Рим империяси ва Миср мамлуклари билан дипломатик муносабатларни ўрнатган.

Рим императори Иннокентий IV (1243-1254) халифалик ағдарилганидан сўнг мўғуллардан ўз мақсадида фойдаланиш учун ақлли ва тажрибали сарой элчиларидан Плано Карпини (1252 йилда вафот этган)ни жўнатади. Элчи хон Боту (1209-1255) билан саройда учрашишга эришади ва императорнинг мактубини топширади. Ўз сафарлари ҳақида элчи “Historia Mongalorum” (Мўғуллар тарихи) асарида батафсил маълумот берган.

Мўғулларнинг Миср мамлуклари билан дипломатик муносабатлари икки томондаги элчиларнинг уддабуронлиги ҳамда Аббосийлар давлати ва Рим империяси аънаналари асосида шакллантирилган. Бу даврда элчилик вазифаларини савдогарлар бажарган. Султон ал-Малик аз-Зоҳир (1225-1226) хон Беркага (1209-1266) муҳим тарихий мактуб ва элчилар делегациясини жўнатган. Элчиларга амир Сайфуддин Кушарбек раҳбарлик қилган (Мамлуклар турк миллатига мансуб бўлган). Бунга жавобан мўғул хони ҳам Жалолиддин ибн ал-Қозий ва шайх Нуриддин Али бошчилигидаги ўз элчиларини юборган. Икки томонлама элчилар учрашуви Константинополда Византия императори Михаил Палеолог (1224-1282) ҳузурида ташкил этилади. Элчилик миссияси мўғуллардан чиққан Хулагуга қарши курашишда ҳамкорлик қилиш бўлган эди[45].

Абу Райҳон Беруний “Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар” асарида илк ислом даврига оид муҳим тарихий ҳодисаларни келтиради ва бу воқеаларни ҳижрий йилнинг дастлабки босқичидан бошлайди. Беруний илк ислом давридаги давлатлараро ёзишмалар янги тақвимнинг бошланиши, уни алоҳида қайд этилиши ва бошланғич нуқтасини ойдинлаштиришга сабаб бўлди, деб келтиради. Муҳаммад (с.а.в.) ва халифа Умар ибн

Хаттоб(р.а.)нинг турли давлат ҳукмдорлари, қабила бошлиқлари ва халифанинг маҳаллий ноибларига жўнатилган мактублари ёки аксинча уларнинг Муҳаммад (с.а.в) ва халифа Умар ибн Хаттоб (р.а.)га жавоб тариқасидаги ёзишмаларининг санасини аниқлаш мақсадида янги тақвимга эҳтиёж туғилди. Турли тортишувлардан сўнг янги тақвимни ҳижрат қилинган кундан бошлашга ижмоъ қилинади[46]. Сабаби айнан ҳижратнинг содир бўлган куни, ҳафтаси, ойи ва йили аниқ бўлган. Бундан олдинги воқеликларнинг санаси эса аниқ бўлмай, турли ихтилофларга сабаб бўлган.

Ҳижрий тақвим расман халифа Умар ибн Хаттоб (р.а.) давридан қўлланила бошланди. Бунга сабаб сифатида Беруний Маймун ибн Михрон[47] (р.а.)дан ривоят қилинган ҳадисни келтиради. Унга кўра, халифа Умар ибн Хаттоб (р.а.)га шаъбон ойида тўланишини лозим бўлган ўлпон хусусидаги халқаро келишувга оид молиявий ҳужжат келтирилади. Унинг санаси аниқ бўлмагани сабабли турли норозиликларга сабаб бўлган. Мазкур муаммоларни бартараф этиш мақсадида ҳижрий тақвим жорий этилади[48].

Беруний ўз асарида пайғамбарликни даъво қилган кишиларга доир маълумотларни ёрита туриб, ҳижрий ўнинчи йилда Муҳаммад (с.а.в.)га ўз элчиларини жўнатган Мусайлима ибн Ҳабибни асоссиз ташвиқот олиб борганини келтиради[49]. Шунингдек, муаллиф улар ўртасидаги ўзаро ёзишма-мактубларни иқтибос сифатида келтиради[50].

Абу Райҳон Беруний ўз асарларида арабларнинг Мовароуннаҳрга кириб келишини алоҳида ёритмаган бўлса-да, муайян мавзуга доир масалалар юзасидан ўзининг танқидий фикрларини берганини кўриш мумкин. Мутафаккир арабларнинг ҳарбий ҳаракатлари натижасида Мовароуннаҳрнинг ислом дини кириб келишидан аввалги ва кейинги даврларга оид қимматбаҳо манбаларнинг йўқ қилингани, кўплаб олимларнинг кириб ташлангани ва араб миллатини бошқа миллатлардан устун қўйганига нисбатан ўз эътирозларини билдиради[51].

ХУЛОСАЛАР.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, Марказий Осиё (жумладан, Мовароуннаҳр) худудида жойлашган Турк хоқонлиги, Суғд конфедерацияси ва Тохаристон давлатлари янги барпо этилган араб-мусулмон давлатидан фарқли равишда ўзига хос дипломатик тажрибага эга эди. Бунда уларнинг Буюк Ипак йўли орқали Византия, Эрон ва Хитой каби йирик марказлашган давлатлар билан олиб борган ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маданий муносабатлари муҳим ўрин тутган. Хусусан, ушбу фикримизни Муғ тоғи суғдий ҳужжатлари ва Афросиёб деворий тасвирлари ҳам тасдиқлайди.

Мовароуннаҳр худудига ислом динининг кириб келиши, Яқин Шарқда араб халифалигининг ташкил топиши халқаро муносабатларга сезиларли таъсир кўрсатди. Яқин Шарқда маҳаллий анъана ва исломий меъёрлар билан қатъийлашган (асосан, элчи шахсига қўйиладиган талаблар – мажбурият, ваколат, бурч) халқаро дипломатик қонун-қоидалар вужудга келди.

Иқтибослар / References / Сноски

1. Превентив дипломатия – томонлар ўртасидаги муаммоларни ҳал қилишга қаратилган ёки мавжуд муаммоларнинг ривожланишини тўхтатадиган дипломатик хатти-ҳаракат ҳисобланади.
2. Сандровский К.К. Право внешних сношений. –Киев, 1986; Саидова Л.А. Правовые основы дипломатической деятельности Республики Узбекистон. –Т.: 2001.
3. Ниёзов А. Халқаро муносабатлар тарихи // Ҳаёт ва қонун, 2003, –№ 5. –Б. 37-38.
4. Зиё Азамат. Ўзбек давлатчилиги тарихи (энг қадимги даврдан Россия босқинига қадар). –Т.: Шарқ, 2000. –Б. 27; Ртвеладзе Э.В., Саидов А.Х., Абуллаев Е.В. Қадимги Ўзбекистон цивилизацияси: давлатчилик ва ҳуқуқ тарихидан лавҳалар. –Т.: Адолат, 2001. –Б. 85; Сагдуллаев А., Аминов Б., Мавлонов Х., Норкулов Н. Ўзбекистон тарихи: давлат ва жамият қуриш тараққиёти. –Т.: 2000. –Б. 32.
5. Ўзбекистон тарихи. 1-қисм. –Т.: Тошкент Ахборот технологиялар университети, 2004. – Б. 19.

6. История государственности Узбекистана: В 3-х томах. Том I. –С. 131. Манба: Арриан. Поход Александра. –С. 147.
7. Квинт Курций Руф. История Александра Македонского // Перевод под ред. В.С. Соколова. –М., 1963. –С. 282.
8. Бу фикр Я.Ф.Ғуломов, С.Г.Кляшторний, Б.А.Литвинский, Ю.Ф.Буряков, Шониёзов К.Ш. каби тадқиқотчиларнинг асарларида ўз аксини топган. *Қаранг*: Шониёзов К.Ш. Қанг давлати ва Қанглилар. –Т.: Фан, 1990. –Б. 27.
9. Каримов Ш., Шамсутдинов Р. Ватан тарихи: Олий ва ўрта ўқув юртлари учун қўлланма К.И./Махсус муҳаррир: А.Асқаров. –Т.: Ўқитувчи, 1997. –Б. 96; Тўхлиев Н., Кременцова А. Ўзбекистон Республикаси: Энциклопедик маълумотнома. –Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2002. –Б. 179; Хўжаев А. Буюк Ипак йўли: муносабатлар ва тақдирлар. –Т.: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 2007. –Б. 199.
10. Хўжаев А. Буюк Ипак йўли: муносабатлар ва тақдирлар. –Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007. – Б. 60-61.
11. Ўша манба. –Б. 182.
12. Камолитдин Ш.С. Заметки по древней и средневековой истории Чача. –Т.: ТашГив, 2009. –С. 20.
13. Хўжаев А. Буюк Ипак йўли: муносабатлар ва тақдирлар. –Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007. –Б. 142. *Қаранг*: Ченг Янг. Хайшанг сичоу чжилу юй чжунгвай вэнхуа жяолю (Денгиз усти ипак йўли ва Хитой билан чет эллар ўртасидаги маданий алоқалар). –Пекин, 1996. –Б. 128.
14. Ченг Янг. Хайшанг сичоу чжилу юй чжунгвай вэнхуа жяолю (Денгиз усти ипак йўли ва Хитой билан чет эллар ўртасидаги маданий алоқалар). –Пекин, 1996. – Б. 131.
15. Отахўжаев А. Илк ўрта асрларда Марказий Осиё цивилизациясида турк-суғд муносабатлари. –Т.: ART-FLEX, 2010. –Б. 48.
16. “Ябғу” – баҳодир унвони бўлган. Мазкур унвон даставвал Буминнинг ўғли Муғанхон (553-572) тахтга ўтиргандан сўнг унинг амакиси Истамига берилган.
17. Альбаум Л.И. Живопись Афрасиаба. –Т.: Фан, 1975. –С. 106-109; Распопова В.И. Поясной набор Согда VII-VIII вв. // Советская археология. –М., 1965. –№4. –С. 78-91; Аржанцева И.А., Иневаткина О.Н. Еще раз о росписях Афрасиаба: новые открытия, которым четверть века // Центральная Азия. Источники, история, культура. Материалы Межд. науч. конф., посвященной 80-летию Е.А. Давидович и Б.А. Литвинского. –М.: Вост. лит., 2005. –С. 118-144.
18. Отахўжаев А. Илк ўрта асрларда Марказий Осиё цивилизациясида турк-суғд муносабатлари. –Т.: ART-FLEX, 2010. –Б. 48.
19. Отахўжаев А.М. Ўзбекистонда элчилик хизмати тарихидан: талқин ва таҳлил. Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. –Т.: Адабиёт учқунлари, 2016. –Б. 18.
20. Ўзбекистон ҳарбий санъати тарихи: китоб-альбом/Ж.Х. Исмаилова, Л.Г. Левтеева; масъул муҳаррир: Ю.Р.Буряков. –Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2013. –Б. 76.
21. Отахўжаев А.М. Ўзбекистонда элчилик хизмати тарихидан: талқин ва таҳлил. Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. –Т.: Адабиёт учқунлари, 2016. –Б. 18.
22. Шефер Э. Золотые персики Самарканда. Кника о чужеземных диковинах в империи Тан. –М.: 1981. –С. 109.
23. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. -Т.1. –М.-Л., 1950. –С. 241; Хатамова М.М. Турк хоқонлиги ва Хитойнинг Суй сулоласи муносабатлари // Ўзбекистонда элчилик хизмати тарихидан: талқин ва таҳлил. Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. –Т.: Адабиёт учқунлари, 2016. –Б. 53.
24. Ходжаев А. Наиболее ранние сведения китайских источников о государстве Шаш (Ташкент) // O'zbekiston tarixi. –Т.:2005. –№ 2. –С. 3–18.

25. Хатамова М.М. Турк хоқонлиги ва Хитойнинг Суй сулоласи муносабатлари. // Ўзбекистонда элчилик хизмати тарихидан: талқин ва таҳлил. Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. –Т.: Адабиёт учқунлари, 2016. –Б. 41; Ўзбекистон ҳарбий санъати тарихи: китоб-альбом/Ж.Х. Исмаилова, Л.Г. Левтеева; масъул муҳаррир: Ю.Р.Буряков. –Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2013. –Б. 78.
26. Ихшид – одатда Фарғона подшоҳларига хос лақаблардан бири бўлиб, суғдликларга нисбатан ҳам бу ном ишлатилган. Кейинчалик Самарқанд тархонлари иборасига алмаштирилган. *Қаранг*: Абу Райҳон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар // А.Расулов тарж. Танланган асарлар. –Ж.1. –Т.: Фан, 1968. –Б. 129.
27. Альбаум Л.И. Новые раскопки Афрасияба// Страны и народы Востока. Вып.Х. 1971. –С. 83-89.
28. Лившиц В.А. Надписи на фресках из Афрасиаба/Тезисы докладов сессии, посвященной истории живописи стран Азии. –Л.: 1965; Ғоипов Б.С. Ўзбекистонда элчилик хизмати тарихидан: талқин ва таҳлил. Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. –Т.: Адабиёт учқунлари, 2016. –Б. 30; Сайфуллаев Д. Ўзбекистон Республикаси дипломатиясининг шаклланиши ва ривожланиш тарихи (1991-2016). –Т.: Muharrir, 2018. –176 б.
29. Лившиц В.А. Согдийская эпиграфика Средней Азии и Семиречья. –СПб.: 2008. –С. 312; Ғоипов Б.С. Ўзбекистонда элчилик хизмати тарихидан: талқин ва таҳлил. Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. –Т.: Адабиёт учқунлари, 2016. –Б. 31.
30. Дапирпат – икки сўздан иборат бўлиб, “дапир” – ёзмоқ, “пат” – бошлиқ деган маъноларни англатган. Умумий маънода котиблар бошлиғи маъносида ишлатилган. У бош котиб сифатида сарой ҳужжатларини юритишга, тартибга солишга, элчиликка, ҳужжатларни сақлаш каби депозитария вазифаларига масъул бўлган.
31. Муғ тоғи суғдий ҳужжатларининг А-9, В-18, Б-11 каби рақамларида “чопар” маъноларида келган. Уларга мамлакатнинг чекка ҳудудларидаги аҳволни марказга етказиб туриш вазифаси юклатилган.
32. Альбаум Л.И. Новые раскопки Афрасияба// Страны и народы Востока. Вып.Х. 1971. –С. 73, 19, 30; Ғоипов Б.С. Ўзбекистонда элчилик хизмати тарихидан: талқин ва таҳлил. Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. –Т.: Адабиёт учқунлари, 2016. –Б. 33; Ўзбекистон ҳарбий санъати тарихи: китоб-альбом/Ж.Х. Исмаилова, Л.Г. Левтеева; масъул муҳаррир: Ю.Р.Буряков. –Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2013. –Б. 81.
33. Абу Райҳон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар // А.Расулов тарж. Танланган асарлар. –Ж.1. –Т.: Фан, 1968. –Б. 72, 84.
34. Жўраев З. Мовардийнинг Шарқ давлатчилиқ таълимоти: (Ал-Мовардийнинг “Ал-аҳком ас-султония ва-л валоёт аддиния”) асари – давлатчилиқ тарихига оид муҳим манба (X-XI асрлар)). –Т.: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2015. –Б. 27.
35. Наққош Ҳ.И. Сулолаи Бувайҳиён (асрҳои X-XI). –Душанбе: Ирфон, 1988. –Б. 22, 33.
36. Босворт. Л.Э. Мусулмон сулолалари / Тарж. О.Шарафуддинов. –Т.: Фан, 2007. –Б. 142.
37. Ал-Мутиъ (946-974), ат-Тойиъ (974-991), Қодир Биллоҳ (991-1031) ва ал-Қоим Биамриллоҳ (1031-1075).
38. Жўраев З. Мовардийнинг Шарқ давлатчилиқ таълимоти: (Ал-Мовардийнинг “Ал-аҳком ас-султония ва-л валоёт аддиния”) асари – давлатчилиқ тарихига оид муҳим манба (X-XI асрлар)). –Т.: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2015. –Б. 39.
39. Ёфёый. Мирот ул-жинон. ЎЗР ФА МИ қўлёзмаси. –№ 2005. –В. 350-400.
40. Жўраев З. Мовардийнинг Шарқ давлатчилиқ таълимоти: (Ал-Мовардийнинг “Ал-аҳком ас-султония ва-л валоёт аддиния”) асари – давлатчилиқ тарихига оид муҳим манба (X-XI асрлар)). –Т.: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2015. –Б. 41.
41. Ўша манба. –Б. 29.
42. Хулагулар. [Электрон ресурс] Кириш тартиби: https://tr.wikipedia.org/wiki/Hülagû_Han.

43. Илхон – улус хони сифатида ишлатилиб, “халқ хони”, “давлат хони” маъноларини англаган.
44. Бартольд В.В. Ильханы // Бартольд В.В. Сочинения. –М.: Наука, 1971. – Т.VII: Работы по исторической географии и истории Ирана. –С. 500.
45. Степаченко А. Дипломаты Золотой Орды. –Т.1. *Қаранг*: электрон ресурс: islam.in.ua/ru/istiriya/diplomaty.
46. Абу Райхон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар // А.Расулов тарж. Танланган асарлар. –Ж.1. –Т.: Фан, 1968. –Б. 65.
47. Маймун ибн Михрон – халифа Умар ибн Абдулазиз (717-720) даврида яшаган, Месопатамиядаги хирож бошқармасининг раиси.
48. Абу Райхон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар // А.Расулов тарж. Танланган асарлар. –Ж.1. –Т.: Фан, 1968. –Б. 66.
49. Манбаларда сохта пайғамбарларга нисбатан “мутанаббий” ибораси ишлатилган.
50. Абу Райхон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар // А.Расулов тарж. Танланган асарлар. –Ж.1. –Т.: Фан, 1968. –Б. 245.
51. Абу Райхон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар // А.Расулов тарж. Танланган асарлар. –Ж.1. –Т.: Фан, 1968. –Б. 290.

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000